

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA DARSLARINI TASHKIL QILISHNING METODOLOGIK NEGIZLARI

Alimboyeva Iqboloy Hakimboyevna

Ro‘zmetova Asilposhsha Ataboyevna

Qo‘shko‘pir tumani 28-son UO‘TM boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang‘ich ta‘lim bolalarning tafakkurida o‘qishga bo‘lgan tushunchalarni, qiziqishlarni shakllantirishda alohida ahamiyatga ega bo‘lgan bosqich sanaladi. Shuning uchun ham bu bosqichning o‘zigagina xos xususiyati alohida metodik asoslarga tayangan holda tadqiq etilishi lozim.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich ta‘lim, metodologik asos, ta‘lim va didaktika, kompyuter texnologiyalari.

Har qanday rivojlanish asosida bilim, ko‘nikma olish yotadi. Bu jarayon esa inson intellektual tizimida bosqichma-bosqich olib boriladigan jarayondir. Buni hozirda ta‘lim tizimimizdagi holat bilan taqqoslasak ham bo‘ladi. Bunda boshlang‘ich ta‘lim bu sistemaning asoslaridan biriga to‘g‘ri keladi. Demak, boshlang‘ich ta‘lim dars soatlarini tashkillashtirishga zamon va jamiyat rivoji bilan teng ravishda yangilanishlarni kiritib borishimiz davr talabi ekanligini chuqur mushohada qilamiz.

Zamonaviy ta‘limni tashkil etishga qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o‘quvchilarga yetkazib berish, ularda ma‘lum faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o‘quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko‘nikma va malakalar darajasini baholash o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta‘lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.¹¹

¹¹ S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar.

Boshlang‘ich ta’limda darslarning zamonaviy va sifatli tashkil qilinishiga e’tibor berar ekanmiz, bu borada integratsiya terminining istilohiy va mazmuniy holatini izohlab o‘tish joiz. “Integratsiya” lotincha “integration” – tiklash, to‘ldirish, “integer” – butun so‘zidan kelib chiqqan. Bu borada ikki tushunchaga egamiz:

1. Tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog‘liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon.
2. Tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni.

Integratsiya – fanlararo bilimlarni (integrativ bilimlarni) chuqurlashtirish va oshirish, ularni shakllantirish bilan shug‘ullanadi. U har xil turlar, usullar, uslublar, fanlararo integratsiya obyektlari asosida tuzilgan. Endigina maktabga qadam qo‘ygan boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga fanlarni o‘zaro bog‘lab va farqli jihatdan asoslab o‘rgatish bir muncha qiziq va o‘quvchilarni diqqatini, e’tiborini tortadigan jarayon bo‘lib xizmat qiladi.¹²

So‘ngi va samarali interfaol dars mashg‘ulotlaridan biri sifatida “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodini misol qilib keltirishimiz mumkin. “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodidan foydalanishga asoslangan mashg‘ulot quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

Ruhiy jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lgan o‘quvchilarni o‘zida biriktirilgan hamda son jihatdan teng bo‘lgan kichik guruhlarni shakllantirish; (Bunda o‘quvchilarda kirishimlilik xarakteri shakllanadi. Kelajakda o‘ziga maslakdosh guruhni shakllantira oladigan ko‘nikmaga ega bo‘ladi.)

Guruhlarga hal etish uchun topshirilgan vazifa yoki topshiriqlar mohiyatidan kelib chiqadigan maqsadlarni aniqlash; (Bu orqali o‘quvchilarda hayotini maqsadli tashkil qilish ko‘nikmasi shakllanadi.)

Guruhlar tomonidan muayyan g‘oyalarning ishlab chiqilishi (topshiriqlar hal etilishi); (Bu bosqich esa o‘quvchilarning ma’lum bir guruh doirasida jamoa bo‘lib ishlash ko‘nikmasini hosil qiladi.)

¹² R.A.Mavlonova., N.H.Rahmonqulova. Boshlang‘ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Toshkent. 2009. 23-bet.

Topshiriqlarning yechimlarini muhokama etish, ularni to‘g‘ri hal etilganligiga ko‘ra turkumlarga ajratish; (Bunda o‘quvchilar qilgan amallarini tahlil qilish ko‘nikmasini shakllantiradi. Bu esa kelajakda ularga har bir xatodan to‘g‘ri xulosa chiqarish tajribasini shakllantiradi.)

Topshiriqlarning yechimlarini qayta turkumlashtirish, ya’ni ularning to‘g‘riligi, yechimni topish uchun sarflangan vaqt, yechimlarning aniq va ravshan bayoni etilishi kabi mezonlar asosida baholash; (Bu bosqichda o‘quvchilar ishning sifati bilan birga vaqt bilan to‘qnashadilar. Ya’ni ularda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash ko‘nikmasi ham shakllanadi.)

Dastlabki bosqichlarda topshiriqlarning yechimlari yuzasidan bildirilgan muayyan tanqidiy mulohazalarni muhokama etish hamda ular borasida yagona xulosaga kelish. (Bu bosqich ham eng muhim bosqichlardan biri hisoblanib, bunda o‘quvchilarda bahs qilish, o‘z fikrini himoya qilish va o‘zgalar fikriga ham hurmat bilan qarash ko‘nikmasi shakllanadi.) Shuningdek, metodni qo‘llash jarayonida quyidagi holatlar yuzaga keladi: o‘quvchilar tomonidan muayyan nazariy bilimlarning puxta o‘zlashtirilishiga erishish; vaqtni iqtisod qilish; har bir o‘quvchini faollikka undash; ularda erkin fikrlash layoqatini shakllantirish.

Bu metodning ahamiyati quyidagi o‘rinlarda ko‘rinadi. Jamoa orasida muayyan topshiriqlarni bajarayotgan har bir o‘quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish. O‘quvchilarda ma’lum jamoa tomonidan bildirilgan fikrga qarshi g‘oyani ilgari surish layoqatini yuzaga keltirishdan iborat.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bugungi kunda darslarni zamonaviy pedagogik usullarda tashkillashtirishning turlari ko‘p. Lekin ularni maqsadli ravishda dars jarayonida to‘g‘ri yo‘naltira olish zarur. Bu esa pedagog xodimlardan izlanish, yangiliklardan xabardor bo‘lib turish va yangi ko‘nikmalarga ega bo‘lish kabilarni talab qiladi. Har qanday yangi pedagogik texnologiya eng yaxshi, zamonaviy bo‘lishi mumkin, ammo undan dars jarayonida to‘g‘ri foydalanmaslik dars sifatining zarariga ishlashi mumkin. Budan kelib chiqadiki, har qanday yangi interfaol dars tashkiloti uchun xizmat qiladigan usullar pedagogning chuqur tayyorligi bo‘lishi lozimligini talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar.
2. R.A.Mavlonova., N.H.Rahmonqulova. Boshlang‘ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Toshkent. 2009.
3. H.T.Omonov, N.X.Xo‘jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent «Iqtisod-moliya» 2009.